

Si buscas fundas de asientos de motos, descubrimos para ti JM-FUNDAS, fundas de asientos de moto antideslizantes, una excelente web para adquirirlas

En JM-FUNDAS estamos especializados en fundas de asiento para motos y quads, disponiendo también de asientos completos para motos de muchos modelos: Honda, Yamaha, Kawasaki, Suzuki, Benelli, BMW, etc. Las fundas de asiento para motos que ofrece JM-FUNDAS se pueden personalizar con el pack confort, un pack que incluye: funda de asiento personalizado, espumado personalizado y soporte lumbar. Si necesitas cambiar tu funda de asiento de moto, no dejes de visitarnos en: [asientos para motos y quad](#).

Asiento Pack Confort y cambia cómodamente de asiento

Nuestro demandado asiento pack confort moto consiste en la modificación del espumado por uno más confortable, implementación del soporte lumbar y funda de asiento personalizada. Si optas por nuestro asiento pack confort puedes elegir uno de nuestros modelos de funda y posteriormente personalizarlo a tu gusto, pudiendo elegir según la funda de asiento entre los siguientes modelos: modelo Básico, modelo Sport, modelo Carbono y modelo Plus 3. Con el pack confort no tendrás que quedarte sin asiento ni un sólo día, puedes encargarnos la personalización del asiento y la vamos haciendo en nuestras bases de asiento correspondiente al modelo de tu moto y una vez terminado en la entrega del asiento recogemos el tuyo, o si lo prefieres puedes comprar también el asiento completo sin recoger el tuyo a cambio.

Tela asiento moto

Contamos con muchos años de experiencia en la fabricación de fundas de asientos de motos y también nos avala todo este tiempo testando telas específicas para instalar en motos de carretera, chopper, trail, scooter, etc. En JM-FUNDAS llevamos muchos años haciendo estudios sobre cuál es la mejor tela asiento moto. Según sea la modalidad de tu moto, te podemos orientar sobre qué tejidos utilizar en tu asiento de moto. Las telas de las fundas de asiento de moto, pueden dar mayor o menor agarre según para lo que estés buscando, si lo deseas, nuestro equipo te asesorará en todo el proceso de compra.

Ventajas de cambiar el asiento de moto

A la funcionalidad estética de un asiento de moto, hay que sumarle también mejoras y beneficios en el pilotaje según el tejido que le pongas y la confortabilidad del espumado que elijas. El asiento moto puede ser un elemento meramente decorativo a juego con los colores de tu vehículo, aunque también puede ofrecer una diferenciación entre tu moto y todas las demás.

Tapizado asiento moto

Contamos con diferentes servicios que puedes contratar con nosotros: rebajar asiento moto, estrechar asiento moto, hacer bordados, implementar soporte lumbar, tapizar el asiento de moto, hacer costuras en diamante, hacer buds (asientos cafe racer). Si a mayores de una funda de asiento de moto quieres que te tapizamos el asiento solo tienes que indicárnoslo y te recogemos el asiento de moto en tu casa gratis. Entre los servicios que ofrece JM-FUNDAS se encuentra el de tapizado asiento moto, se trata de un servicio a nivel nacional, así que no importa dónde se encuentre tu moto.

Cambia la funda de asiento de quad

En JM-FUNDAS nos especializamos en tejidos antideslizantes para la funda de asiento de quad, moto, enduro, motocross, supermotard y pit bike. Para hacer tus pedidos puedes hacerlo directamente comprando en la web o personalizar el producto mediante el configurador, es super fácil. Para una atención más personalizada y ver como quedaría tu modelo de funda de asiento a tu gusto ponte en contacto con nuestro equipo, te ayudaremos en todo el proceso.

ATV seat covers con el mejor agarre

Contamos con tela de asiento para quad de diferentes colores pero siempre priorizando que sean materiales antideslizantes. En JM-FUNDAS sabemos de la importancia de la funda de asiento de quad o ATV seat covers, por eso trabajamos sólo con tejidos antideslizantes, es por eso que utilizamos materiales que proporcionen un mayor agarre al asiento.

Tapizado asiento quad y ATV

Recogemos el asiento de quad en tu casa GRATIS, y te lo devolvemos en un plazo máximo de 10 días hábiles. Entre nuestros servicios de tapizado asiento quad y ATV podrás encontrar: estrechar asiento, alargar, rebajar, hacer bordados, impermeabilizar las costuras del asiento, tapizar el asiento de quad, etc. En JM-FUNDAS también ofrecemos el servicio de tapizado de asiento quad y ATV.

Os vamos a dar algunos pasos sencillos que os ayudarán a tapizar vuestra funda correctamente, si te decides por cambiar la funda de tu moto bien por desgaste de la funda antigua, o bien porque quieres mejorar el agarre en la que tienes actualmente.

Es recomendable sacar la antigua funda y verificar que el espumado está limpio y seco, una vez hecho esto posicionamos la funda nueva en su posición teórica para centrarla bien antes de graparla. El grapado de la funda por la parte frontal del asiento, no es necesario colocar muchas grapas, simplemente fijarlo para poder estirar sin que se suelte la nueva funda, siendo muy importante poner las grapas en la goma negra perimetral.

Hay que estirar la funda hasta poder graparla en la parte trasera, de la misma manera que hicimos en el frontal, asegurándonos que la funda queda bien centrada. Te aconsejamos que si necesitamos estirar mejor la funda podemos darle un poco de calor con un decapador o bien un secador de pelo, el calor nos ayudará a estirar un poco mejor la nueva funda, a la vez que al enfriar se contrae y se tensa.

Con los 4 puntos fijados es hora de continuar el grapado integral de la funda pasando a fijar primeramente las

zonas donde hay costuras y finalizar luego todo el perímetro del asiento, asegurándonos a la vez que esta queda perfectamente tensa, el grapado solo se hará en la goma negra perimetral. Una vez fijadas las dos partes procedemos al estirado lateral de la funda, primero un lateral y luego el otro.